

Políticas Públicas de habitação e PRR

Análise e recomendações preliminares

Marco Allegra
Caterina Di Giovanni
Aitor Varea Oro
Luís de Sousa
Maria Manuel Rola
Nuno Travasso
Simone Tulumello

O projeto LOGO

O projeto LOGO - A governança local das políticas de habitação - é uma investigação das estratégias locais de habitação. É uma parceria entre o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) e a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP); conta com o apoio da Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM) e com a colaboração do portal O Contador (www.ocontador.pt).

O objetivo do projeto é analisar a dimensão local das políticas de habitação, especificamente através das experiências das Estratégias Locais de Habitação (ELHs) e das Cartas Municipais de Habitação (CMHs), colocando as seguintes perguntas: Em que medida a introdução de ELHs e CMHs mudou a governança das políticas locais? Que impacto tiveram sobre as carências habitacionais existentes nos municípios? O que é que podemos aprender das experiências do passado recente para melhorar a governança do setor?

O projeto LOGO tem construído uma base dados substancial sobre as ELHs, que inclui, neste momento, cerca de 85% das ELHs elaboradas, bem como resultados de dois inquéritos dirigidos aos presidentes das assembleias municipais e aos executivos camarários das 308 autarquias portuguesas, em 2024. A equipa do projeto anima uma série itinerante de workshops participativos (Fórum da Habitação) organizados com técnicos camarários, decisores, sociedade civil. O projeto LOGO é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (ref. 2022.03719.PTDC). Pode contactar a equipa LOGO através do email: projectlogoics@gmail.com.

Parte 1 – Carências habitacionais e políticas públicas

A CRISE DA HABITAÇÃO

A recuperação da crise financeira em Portugal (2010-2014) foi impulsionada pelo aumento dos fluxos turísticos e por um boom do mercado imobiliário – tendências favorecidas pela profunda alteração no quadro legal nacional com vista a atrair investimentos nestes setores. Esta dinâmica teve vastas consequências no setor nacional da habitação, desencadeando uma subida dos preços da habitação e uma vasta crise habitacional que têm os seus maiores epicentros nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Em 2022, o preço da habitação era tal que, na Área Metropolitana de Lisboa, 62% dos agregados familiares não auferiam rendimentos suficientes para poder aceder ao mercado da habitação sem gastar mais de 40% do seu rendimento mensal (Pinho et al. 2022).

As carências habitacionais estão a aumentar rapidamente: um estudo do INE e do LNEC em 2024 com base no último Censo (2021) contabilizou 136.800 agregados que careciam de alojamento digno; de acordo com o último relatório da CNA-PRR (2025), as carências aumentaram para 143.283 (+ 6.483 face o último diagnóstico) (Figura 1). Os dados recolhidos pelo projeto LOGO e pelo O Contador sobre as ELHs de 239 municípios (78% do total nacional) revelam que a grande maioria dos quase 110.000 agregados sinalizados se encontram na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e na Área Metropolitana do Porto (AMP), 54 mil e 41mil, respetivamente. Contudo, evidências pontuais recolhidas pelo projeto LOGO sugerem que esse número possa ter aumentado consideravelmente nos últimos dois anos.

Foto da Capa

Autor: Aitor Varea Oro

Título: Reabilitação, em curso, de uma ilha na Rua de São Vítor, ao abrigo do programa 1º Direito. Porto, 2024

Figura 1: Carências habitacionais e fogos financiados. Fontes: (a) CNA-PRR (2025). Relatório 1, maio 2025; (b) O Contador (2024) Banco de soluções 1º Direito; (c) Proposta de reprogramação do PRR (submetida pelo governo em fevereiro 2025; aprovada pelo Conselho Europeu em abril 2025).

REFORMAS E PLANOS LOCAIS

Face à relativa falta de políticas públicas no setor da habitação durante a década anterior, a **Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH, 2018)** introduziu um leque amplo de novos programas (Figura 2), apontando objetivos ambiciosos:

- ampliar a oferta de habitação com suporte público, com várias formas de intervenção para além da habitação social;
- introduzir transformações radicais na governança do setor, passando de uma política “centralizada e setorial” para um modelo de governança “multinível, integrado e participativo”; e de uma “política reativa” para uma “política proativa”, baseada na informação, na partilha de conhecimento e na monitorização contínua de resultados.

Figura 2: Principais programas da Nova Geração de Políticas de Habitação. Elaboração própria a partir da fonte: <https://www.helenaroseira.pt/legislacao/leisconcluidas/000512,000075/index.htm?t=nova-geracao-de-politicas-de-habitacao>

A NGPH introduziu as Estratégias Locais de Habitação (ELHs) como documento de responsabilidade municipal. As ELHs são uma ferramenta indispensável para alcançar os principais objetivos da NGPH – seja em relação aos novos modelos de governança desejados, seja no sentido de criar canais de participação na formulação ou definição das políticas. Na prática, a aprovação da ELH por parte do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) tornou-se na condição indispensável para o município poder aceder ao financiamento do programa 1º Direito.

O 1º Direito tem como público-alvo as pessoas que residem em condições habitacionais indignas. Através deste programa, diferentes atores (municípios, terceiro setor, cooperativas de habitação, famílias) podem financiar um leque diverso de soluções habitacionais: construção, reabilitação, aquisição e autopromoção. Cabe a cada município elaborar e aprovar a sua ELH que será ratificada pelo IHRU como condição prévia de apresentação das candidaturas a submeter pelo concelho no âmbito do Programa 1º Direito. O IHRU avalia as propostas, aprova o respetivo financiamento e celebra um acordo com os beneficiários (Figura 3).

Figura 3: Processo de elaboração da Estratégia Local de Habitação (em azul claro) e articulação com o programa 1º Direito (em azul escuro). Elaboração própria com base nas seguintes fontes: Resolução de Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio (NGPH, 2018); Decreto Lei nº 37/2018, de 4 de junho e Portaria nº 230/2018, de 17 de agosto (1º Direito); Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Estratégias Locais de Habitação. <https://www.portaldahabitacao.pt/estrategias-locais-de-habitacao>

Contudo, os dados recolhidos pelo projeto LOGO mostram como, entre 2018 e 2021, o desenvolvimento das ELH foi bastante lento. É possível supor que a maioria dos municípios, face à relativa falta de recursos próprios (financeiros e humanos), não considerasse as condições de financiamento do 1º Direito suficientemente apelativas. De acordo com a base de dados do projecto, antes da aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em 2021, 119 municípios tinham aprovado a própria ELH (39% desde 2019), enquanto 160 concelhos (52%) aprovaram a ELH até ao início de 2023. A maioria dos municípios com ELH e Acordos de Colaboração antes do PRR (1ª geração) recorreu a revisões da ELHs e aditamentos sucessivos de acordos com o IHRU. (Figura 4).

Figura 4: Ritmo de aprovação das ELHs (esquerdo). Número de Municípios com candidaturas aprovadas ou não aprovadas (direito). Fonte: Elaboração própria.

Políticas nacionais e europeias: rumo à habitação

O interesse pelas políticas de habitação cresceu significativamente a nível internacional nos últimos dez anos (Urban Agenda da UE, 2016; Sustainable Development Goals da ONU, 2015; New Urban Agenda da UN Habitat, 2017). Em Portugal, o retorno às políticas da habitação ganhou expressão por via da Nova Geração de Políticas de Habitação (2018) e da Lei de Bases de Habitação (2019) e uma série de medidas legislativas que se seguiram (Figura 5).

A nível europeu, a combinação de um conjunto de fatores diferentes (o aprofundamento da crise no acesso à habitação; crescentes preocupações ambientais; e a pandemia do COVID-19) tem originado intervenções inéditas por parte da Comissão Europeia no setor da habitação. O lançamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) disponibilizou recursos financeiros significativos em países como a Bélgica, Espanha, Itália e Portugal (este último tendo recebido 3,2 mil milhões de euros). **Em 2024, foi nomeado pela primeira vez um Comissário da UE para a Energia e a Habitação**, encarregado de desenvolver um Plano Europeu de Habitação Acessível.

Figura 5: Cronologia das políticas públicas de habitação. Fonte: Elaboração própria.

PRR: Ponto de viragem

Um ponto fundamental de inflexão na trajetória das ELHs e do programa 1º Direito foi a introdução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O PRR Portugal foi aprovado, no dia 16 de junho de 2021 pela Comissão Europeia, com uma dotação inicial de 16.600 milhões de euros, que subiu até 22.200 milhões de euros em setembro 2023. Desta verba, 3.229 milhões de euros (15% do financiamento do PRR Portugal) foram destinados ao setor da habitação, para um total de 37.457 fogos. O programa 1º Direito recebeu boa parte desse dinheiro: 1.797 milhões do PRR para um total de 26.000 fogos. Todavia, em fevereiro de 2025 foi anunciada a reprogramação do PRR que continha um corte de 402 milhões de euros na componente da habitação. O governo português garantiu a verba através do Orçamento de Estado e empréstimos.

A combinação entre a renovada atenção às políticas de habitação e os fundos do PRR traduziu-se num investimento sem paralelo nos últimos anos, e pelo menos desde o PER - Programa Especial de Realojamento dos anos noventa (que construiu quase 50.000 novos fogos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto). Tudo isso tem representado um enorme desafio para a Administração Pública: o PRR estabeleceu novas e mais apelativas condições de financiamento (as operações do 1º Direito passaram a ser financiadas a 100%); mas, ao mesmo tempo, apresentou um prazo muito apertado (julho de 2026) para a execução dos projetos.

A aprovação das ELHs por parte dos municípios tornou-se, desde então, a condição imprescindível para beneficiarem dos financiamentos a fundo perdido do PRR, distribuídos através do programa 1º Direito. Os dados recolhidos pelo projeto LOGO e pelo O Contador mostram uma clara aceleração na elaboração e aprovação das ELHs para aceder a financiamento. Daqui resultou uma enorme carga de trabalho para os serviços municipais, que tiveram de entregar as candidaturas do 1º Direito ao IHRU até final de março de 2024. O rápido acréscimo do número das candidaturas determinou a necessidade de um reforço orçamental do 1º Direito para além dos 26.000 fogos financiados pelo PRR. Contudo, e contrariamente ao PRR, este reforço não irá financiar os custos a 100%, diminuindo o valor da comparticipação do IHRU a partir do final de 2026 (Figura 6).

Figura 6: Orçamento para o programa 1º Direito - Dotações para compromissos anuais – Valores indicativos (em milhões de euros). Em azul claro previsões orçamentais do Estado e em azul escuro orçamento do PRR. Elaboração própria com base nas seguintes fontes: (1) Orçamento do estado 2019; (2) CNA-PRR, Relatórios 2022, 2023 e 2024; (3) Resolução do Conselho de Ministros n.º 57-B/2024, de 28 de março; (4) Resolução do Conselho de Ministros n.º 90-A/2024 de dia 19 de julho; (5) Resolução do Conselho de Ministros n.º 129/2024 de dia 25 de setembro.

Legislação

Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2015, de 15 de julho (Estratégia Nacional para a Habitação)

Resolução de Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio (Nova Geração de Políticas de Habitação);

Decreto Lei n.º 37/2018, de 4 de junho; Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto (1º Direito);

Lei n.º 83/2019, de 28 de junho (Lei de Bases da Habitação);

Lei n.º 56/2023, de 6 de outubro (Mais Habitação);

Lei n.º 2/2024, de 5 de janeiro (Programa Nacional da Habitação 2022-2026);

Resolução do Conselho de Ministros n.º 57-B/2024, de 28 de março (reforço financiamento fogos PRR);

Resolução do Conselho de Ministros n.º 90-A/2024 de dia 19 de julho (reforço financiamento fogos PRR);

Resolução do Conselho de Ministros n.º 129/2024 de dia 25 de setembro (condições de financiamento fogos fora do PRR).

Para mais informação: www.portaldahabitacao.pt

Estudos

Pinho A., Carvalho I. & Vale D. (2022). Diagnóstico das Condições Habitacionais Indignas. Habitação PRR-AML 2021/2026. Disponível em: <https://documentacao.aml.pt/wp-content/uploads/2022/11/ebook-habitacao-condicoes-habitacionais-indignas-aml.pdf>.

INE/LNEC (2024). O Parque habitacional análise e evolução 2011-2021. Disponível em: https://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=436990434&PUBLICACOESmodo=2

O Contador (2024). Banco de soluções do 1º Direito. Disponível em: <https://www.ocontador.pt/explorar-o-prr/paineis-de-pesquisa/122,24112024/index.htm>

CNA-PRR (2025). Relatório 1 de acompanhamento do PRR, maio de 2025. Disponível em: <https://cnprp.pt/relatorio/relatorio-cna-1-2024-2/>

Parte 2: ELHs e PRR: uma análise preliminar

Os dados recolhidos pelo projeto LOGO representam a base para algumas reflexões analíticas sobre os desafios da política de habitação. Classificamos estas reflexões em três categorias:

O QUE ESTÁ A FUNCIONAR BEM

1 **A relativa abundância dos fundos ofereceu aos municípios a possibilidade concreta de dar respostas, apesar de parciais, às necessidades habitacionais da população,** bem como de avançar com vastas operações de reabilitação do parque público (Figura 8). Tudo isso terá um impacto positivo na qualidade de vida das pessoas afetadas.

A Nova Geração de Políticas de Habitação introduziu vários elementos de inovação positiva em termos conceptuais e administrativos, disponibilizando um leque amplo de ferramentas e programas. O 1º Direito, por exemplo, representa um avanço em relação à experiência do Programa Especial de Realojamento (PER) dos anos noventa, por ter alargado os territórios elegíveis (o PER aplicava-se apenas às áreas metropolitanas), o público-alvo, bem como o leque de soluções habitacionais disponíveis.

Inaugurou-se, depois de um hiato de quinze anos, uma fase de renovado ativismo dos serviços municipais. O 1º Direito disponibilizou recursos para reforço temporário dos serviços municipais (na sua maior parte em modelo de consultoria externa). O desenvolvimento das ELHs favoreceu um debate renovado sobre as políticas locais de habitação e, a sua execução e o desenvolvimento de candidaturas, resultou em articulações interdepartamentais que se refletiram maioritariamente em criação de *task force* para a ELH e, em alguns casos, em novos departamentos de habitação..

O capital de conhecimento do território foi reforçado. Os diagnósticos das ELHs recolheram uma enorme quantidade de dados, permitindo um conhecimento mais aprofundado sobre cada situação local, bem como do quadro nacional das carências habitacionais.

BLOQUEIOS E DISFUNÇÕES

Ao aumento do orçamento para habitação não correspondeu um igual aumento dos recursos administrativos nos municípios, que tiveram de enfrentar uma grande carga de trabalho e prazos apertados. A falta de recursos representou, talvez, o principal obstáculo no processo, sobrecarregando os serviços municipais e ditando a escolha de soluções mais simples e de rápida implementação.

Existem grandes assimetrias entre os municípios portugueses em termos de tradição administrativa e de recursos humanos e financeiros. Apesar dos grandes investimentos do PRR, os mecanismos para capacitar os municípios menos favorecidos foram limitados, faltando uma estratégia na distribuição dos recursos à escala nacional.

A ambição estratégica e transformadora da NGPH foi caindo ao longo do processo, alterando os seus princípios originais (aposta na reabilitação urbana, articulação com o ordenamento do território, governança multinível, multiplicidade de atores e soluções de promoção, aposta nos beneficiários diretos, etc.). Muitas ELHs foram desenvolvidas com o principal objetivo de beneficiar dos fundos do PRR através do 1º Direito e acabaram por funcionar, na prática, como mecanismos de implementação deste programa.

Os municípios tornaram-se nos protagonistas quase exclusivos do processo. Para além destes, foram poucos os atores intervenientes envolvidos na constituição das ELHs (e ainda menos na fase de apresentação das candidaturas do 1º Direito - Figura 7), sendo que o acesso ao programa pelos beneficiários diretos revelou-se particularmente difícil. A dimensão supra- e intermunicipal do processo foi relativamente limitada, resumindo-se ao apoio técnico do IHRU na entrega das candidaturas do 1º Direito e em casos pontuais de iniciativas intermunicipais.

Tendo em conta a duração da crise da habitação, os investimentos realizados representam uma resposta parcial aos desafios atuais. Por um lado, à dinâmica da inflação registada nos anos mais recentes somou-se a valorização do imobiliário, determinando o aumento dos custos de construção e reabilitação da habitação e impactando negativamente o rendimento das famílias. Por outro, os investimentos concentraram-se maioritariamente na reabilitação de fogos públicos já existentes, pelo que o aumento de habitação com apoio público será relativamente limitado: pouco mais de um terço dos fogos abrangidos pelo programa corresponde a casas

IDEIAS QUE REVELAM POTENCIAL

As iniciativas dos últimos anos estimularam a emergência de uma massa crítica no setor da habitação – mobilizando atores, lançando investimentos, aumentando o conhecimento do território, ampliando o leque de ferramentas e soluções habitacionais. Portugal está hoje mais preparado para desenhar e implementar políticas de habitação a nível local e nacional. **Contudo, a experiência passada mostra como o património acumulado pode ser facilmente desperdiçado, e só pode ser mantido continuando a desenvolver políticas de habitação.**

A Nova geração de Políticas de Habitação (2018) e a Lei de Bases da Habitação (2019) introduziram um sistema de governança mais abrangente e flexível, disponibilizando uma variedade de soluções para beneficiários diferentes e apelando à mobilização de atores públicos e privados. **Contudo, as intervenções dos últimos anos não apostaram na participação local e na integração intersectorial das políticas, privilegiando, pelo contrário, intervenções de simples e rápida execução**, sobretudo destinadas à reabilitação do parque habitacional camarário (Figura 8).

Figura 7: Soluções habitacionais propostas nas ELHs e soluções habitacionais contratualizadas no PRR. Fontes: Base dados do projeto LOGO (2025); O Contador (2024) Banco de soluções do 1º Direito (dados do portal Mais Transparência).

Figura 8: Produção da habitação - fogos previstos no âmbito do 1º Direito (dentro e fora do PRR) em Portugal. De mais de 59 000 fogos, cerca de 38 000 (~64%) serão fogos reabilitados. Fonte: O Contador (dados do portal Mais Transparência).

Parte 3: Recomendações

As nossas reflexões finais têm, como pano de fundo, dois elementos principais:

Primeiro, o lançamento do PRR disponibilizou um conjunto significativo de recursos financeiros, representando um fator-chave na saída das políticas de habitação do imobilismo que as tinha caracterizado nos quinze anos precedentes. O recente reforço orçamental do governo ao 1º Direito, em 2024 (Figura 6) mostrou a vontade de prosseguir neste caminho, aliviando o problema do rápido esgotamento dos fundos PRR. Contudo, continua ainda distante o objetivo de aumentar significativamente a oferta de habitação com apoio público, conforme previsto pela NGPH. **Segundo, a trajetória de longo prazo das políticas de habitação revela uma tendência recorrente de atuar através de iniciativas pontuais, ligadas a situações conjunturais, mais do que através de políticas de longo prazo** que permitam responder de maneira estável às necessidades habitacionais do país.

Perante este cenário, as recomendações a seguir apresentadas visam consolidar as significativas reformas e investimentos feitos nos últimos anos:

O novo quadro legislativo da habitação criado nos últimos anos, precisa de consolidação e estabilidade.

A resolução urgente de problemas não pode pôr em causa o planeamento a médio-longo prazo. É necessário passar da procura de soluções para financiamentos para a procura de financiamento para soluções. Deve reforçar-se a articulação entre as políticas de habitação e o ordenamento do território, bem como uma melhor articulação entre o quadro de referência nacional (PNH), os documentos de enquadramento das políticas locais (CMHs) e os instrumentos de programação de curto-médio prazo (ELHs).

O setor da habitação precisa de um fluxo constante de recursos públicos dentro de um quadro orçamental estável e de longo prazo.

As condições de financiamento favoráveis devem permitir aos municípios aceder ao Orçamento de Estado para responder a necessidades habitacionais locais, fora de uma lógica emergencial. A experiência passada mostra a necessidade de assegurar a manutenção e qualificação do parque habitacional público e do seu contexto urbano com recursos municipais e nacionais, recorrendo a sistemas de majoração de apoio a municípios com menores recursos técnicos e financeiros.

É preciso investir na capacitação dos municípios com menos recursos.

A comparticipação do estado central nas políticas de habitação local deveria variar em função das assimetrias financeiras entre municípios, bem como o critério de coesão territorial. Paralelamente, o estado deveria oferecer acompanhamento e reforço dos serviços – seja à escala do município, seja à escala regional ou subregional.

É preciso investir em formas de governança soft que promovam a cooperação intermunicipal, a difusão de boas práticas, bem como o crescimento do conhecimento e da aprendizagem mútua entre diferentes atores.

A observação do processo revelou iniciativas interessantes, como a parceria entre as faculdades de Arquitetura das Universidades de Lisboa e do Porto, que permite espaços de formação mútua - municípios e academia - com maior capacidade de resolução de problemas. O IHRU continua a ser um ator imprescindível. Contudo, mostra ao mesmo tempo fragilidades significativas, como atrasos na avaliação das candidaturas e na partilha de dados, bem como uma geral relutância em assumir um papel mais (pro)ativo nas políticas de habitação, para além do acompanhamento técnico.

OSSEM
OBSERVATÓRIO SOCIEDADE EM MUDANÇA

O Observatório Sociedade em Mudança (OSeM) é o observatório interdisciplinar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), constituído em 2024. A sua principal missão é divulgar o conhecimento científico produzido no ICS-ULisboa sobre a realidade portuguesa, incentivar a troca de informação com audiências alargadas e diversificadas bem como potenciar a coprodução de conhecimento, de forma acessível, com esses públicos. O OSeM é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UIDP/50013/2020, UIDB/50013/2020 e LA/P/0051/2020.

Este policy brief baseia-se nos resultados do projeto de investigação LOGO, uma parceria entre o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) e a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP). O projeto conta com o suporte da Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM).

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto LOGO - ref. 2022.03719.PTDC.

Centro de Estudos
de Arquitectura e Urbanismo

Associação Nacional
de Assembleias Municipais

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Financial Support:
Project 2022.03719.PTDC